

ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА

Азимов Адиз Абдуллаевич

Старший преподаватель кафедры общественных наук Бухарского инженерно-технологического института

Рўзиев Али Шомурод ўғли

студент группы 409-21 МТХ.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и задачи книги Авеста. Книга является священной для зороастрийцев. Зороастризм самая древняя из мировых религий откровения.

Ключевые слова: Ахура Мазда, Авеста, Заратуштра, Индия

FEATURES OF THE BOOK OF AVESTA

Azimov Adiz Abdullaevich

Senior Lecturer, Department of Social Sciences Bukhara Engineering and Technological Institute

Riziev Ali Shomurod ogli

is a student of the 409-21 MTX group.

Annotation: This article discusses the features and objectives of the book of Avesta. The book is sacred to Zoroastrians. Zoroastrianism is the oldest of the world's religions of revelation.

Keywords: Ahura Mazda, Avesta, Zarathustra, India

В современную эпоху, когда под огнем серьезной критики находятся идеи либерализма, как никогда раньше востребован гуманистический ресурс, выработанный человечеством в предшествующие исторические эпохи, но в ходе его духовного развития уступивший место подчас прагматическим, удивительным образом приспособившимся к изменяющимся условиям

времени подходам, течениям, канонам или установлениям. Истории известны многие случаи, когда весьма ценные, плодотворные, но в силу разных причин не находившие должный отклик в обществе идеи сходили с ее арены, уступая место более живучим идеям. Речь идет о моральных ценностях первой в истории человечества религии откровения - зороастризма.

Может возникнуть вопрос - о каком же гуманистическом ресурсе религии в современном мире можно говорить, если сама она канула в Лету более тысяча лет назад?

Этот ресурс сохранился в поступках, словах и помыслах людей, предки которых в отдаленную эпоху являлись приверженцами Заратуштры. Это - талыши, осетины, персы и другие народы. Их считали также и огнепоклонниками, хотя они, как и заметил Гегель, поклонялись не простому физическому огню, а огню как олицетворению добра.

Каким бы жестоким и духовно оскудевшим ни был наш мир, в нем все же есть место добру, терпимости, человеколюбию и другим гуманистическим порывам, к которым впервые призвал нас Заратуштра.

Как известно, высшей добродетелью зороастризм признавал земледельческий труд. Обратите внимание: призыв к труду, а не к молитвам! В этом как раз состоит одно из фундаментальных отличий религии Заратуштры от других религий откровения - заботу человека о своей семье, ее пропитании и безбедном существовании она признает общезначимой и заслуживающей одобрения со стороны Ахура Мазды. Выполняя правила человеческого общежития, ведя правильный образ жизни, заботясь о своей семье, человек совершает дело, угодное Богу.

Мораль зороастризма резюмируется в известной триаде: добрая мысль, доброе слово и доброе дело. О живительной силе этой поистине гуманистической установки зороастризма свидетельствует тот факт, что она выступала основным психологическим и нравственным ориентиром наставлений на протяжении всей последующей истории, включая такой

весьма сложный и даже трагический для судьбы учения Заратуштры период, как арабское владычество в Иране. Достаточно упомянуть известное средневековое наставительное произведение «Кабус-намэ», в котором главными составляющими добродетели «джаванмарда» (талыш. «мужественный молодой человек») называются разум, правдивость и человечность. Разум соответствует доброй мысли (чистоте помыслов), правдивость - доброму слову, а человечность - доброму делу (совершая добрые деяния «джаванмард» проявляет свою человечность). Интересно, что в этом весьма поучительном памятнике средневековой иранской культуры отчетливо проявляется зороастрийская идея единства человека и космоса, с одной стороны, и холистическое видение мира - с другой: «Господь всевышний создал людей как целое их разъединенных частей, назовешь ли ты их макрокосмом или микрокосмом, все равно. Ведь в теле человека есть часть природных сил, и небосводов, и звезд, и материи, и элементов, и формы, и души, и разума. Все это - отдельные миры, различающиеся по степеням, не вступающие в соединение, а люди составлены из этих миров и являют их целое».

Большое значение в зороастризме имеет число 7. Шесть Бессмертных Святых (Амэша Спента) вместе с Ахура Маздой образуют семерку единосущных, покровительствующих 7 благим творениям - человеку, скоту, огню, земле, небу, воде и растениям. Также стоит напомнить о том, что обучение ребенка зороа-стрийским канонам начинается с 7-летнего возраста, так как считается, что именно с этого возраста ребенка может отличить добро от зла. Кроме того, сам Заратуштра, как гласит позднеавестийская традиция, обладал необыкновенной мудростью уже в 7-летнем возрасте. И Земля делится в Авесте на 7 частей (крашваров). Заратуштра предписывал ежегодно отмечать 7 праздников в честь Ахура Мазды и шести Бессмертных Святых. Большая часть этих праздников носила сезонный характер и была связана со сбором урожая. Особо значимым и дорогим для последователя Заратуштры

являлся Новруз, который, несмотря на все перипетии судьбы зороастризма в Иране, связанные с арабским завоеванием и последующими жестокими гонениями, все же сохранился до нашего времени, внеся в него из глубин веков добрые помыслы, слова и дела.

Новруз представляет собой убедительное доказательство живучести зороастрийских традиций в современном мире, и отмечается ежегодно 21 марта - в день весеннего равноденствия в Азербайджане, Иране и странах Центральной Азии. Слово «Новруз» в переводе с талышского языка означает «Новый день». Это и есть настоящий Новый Год, когда природа улыбается человеку, везде все расцветает и благоухает, настраивая человека на оптимистический лад. Возможно, этот праздник отмечался предками талышей и других иранских народов с незапамятных времен, однако позднейшая авестийская традиция связывает его с днем рождения Заратуштры.

Отметив «ориентированность Новруза на утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразделимой связи между созидательным трудом и природными циклами обновления и заботливое и уважительное отношение к природным источникам жизни», 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН от 18 февраля 2010 года признала Новруз достоянием всей человеческой культуры и объявила 21 марта Международным днем Новруза. В указанном документе особо подчеркнута роль Новруза как «воплощения единства культурного наследия и многовековых традиций, укрепление связей между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства».

В наше весьма беспокойное, полное острыми социальными, межнациональными конфликтами время значение Новруза многократно возрастает. Новруз призывает к примирению, добрососедству, дружбе и согласию.

Как уже было отмечено, высшей ценностью зороастризм признавал земледельческий труд. Сеять - значит уничтожать зло на земле. Как запах печеного хлеба способен очистить землю от демонов, так и Новруз призван

вывести ненависть из людских сердец, делать их отношения более дружелюбными и доверительными.

Зороастризм впервые явил миру идею о том, что монотеистический Бог не должен иметь изображений, и, соответственно, он не может быть объектом представления, а должен носить абстрактный характер. Поэтому в качестве понятия Бог (Ахура Мазда) может быть объектом философских рассуждений. Это заимствование мы видим в других религиях откровения, в которых абстрактный характер Бога закреплен в многочисленных метафизических, теологических и пр. концепциях.

Литература:

1. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.
2. Наврўзова Г., Зоиров Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. *Тошкент: Мухаррир*, 80.
3. Ваfoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
4. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
5. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
6. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
7. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
8. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
9. Шукруллаев Ю.А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о

дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.*-1962 , 7 , 55-59.

10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.

11. Muzafarovna, A. M. (2022). AGRICULTURAL REFORM AND EMERGING CONFLICTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 623-626.

12. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.

13. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.

14. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.

15. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.

16. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.

17. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.

18. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.

19. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.

20. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.

21. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 111-114.

22. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-338.